

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे संकल्पनात्मक अध्ययन

डॉ. गोरखनाथ वाकळे | गणेश मच्छिंद्र चोरट

1मार्गदर्शक, सहाय्यक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग कै.विंदु रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय ,
नासिक जिल्हा - नासिक

2संशोधक विद्यार्थी,पदव्युत्तर अर्थशास्त्र संशोधन केंद्र सहकार महर्षी भाऊसाहेब संतुजी थोरात कला वाणिज्य व विज्ञान
महाविद्यालय संगमनेर जिल्हा - अहमदनगर

ईमेल – ganeshchor123@gmail.com

गोषवारा – महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची 1977 पासून महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरु झाली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत केंद्र शासन प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते व प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. 100 दिवसांवरील प्रती कुटुंब मजुरांच्या मजुरीचा खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. ज्या ग्रामीण कुटुंबातील तरुण सदस्य अकुशल अंग मेहनतीचे काम करू इच्छितात अशा प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका सदस्याला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवसांचा मजुरी रोजगार पुरविण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. योजनेचे ग्रामीण भागात उत्पादक आणि टिकाऊ मालमत्ता उभारणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. मजुरी दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने ग्रामीण भागातील मजुरांच्या क्रयशक्तीत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. यामुळे आपोआपच शेत मजुरीचा दर वाढला आहे. एकूणच ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य दिसू लागले आहे. यामुळे शहराकडे होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत झाली आहे.

मुलभूत शब्द - रोजगार हमी अधिनियम .

प्रस्तावना-

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची 1977 पासून महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरु झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरु होत्या.ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजनामहाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 7(2) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना. या योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम) लागू केला. महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे. मात्र विधिमंडळाने केंद्रिय कायद्यास अनुसरून राज्यास निधी मिळण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – या योजने अंतर्गत केंद्र शासन प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते व प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. 100 दिवसांवरील प्रती कुटुंब मजुरांच्या मजुरीचा खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो .भारतामध्ये ग्रामीण भागात शेतीवर अवलंबून असलेले उद्योग हंगामी स्वरूपाचे आहेत .शेती हा व्यवसाय हंगामी स्वरूपाचा आहे .वर्षभर शेतीत रोजगार उपलब्ध होऊ शकत नाही .त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या

निर्माण झाली आहे .ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा ,बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावेत ,गावाकडून शहराकडे येणारे लोंढे थांबावेत म्हणून 7 सप्टेंबर 2005 ला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा संसदेने संमत केला आणि 2 फेब्रुवारी 2006 पासून अकुशल कामगारांना मजुरी रोजगाराचे आश्वासन देणारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु करण्यात आली .2 ऑक्टोबर 2009 ला या योजनेला महात्मा गांधींचे नाव देण्यात आले.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 ही योजना भारतीय संसदेने 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी ग्रामीण भागात रोजगार सुरु करण्यासाठी लागू केली.

शोधनिबंधाची उद्दिष्टे-

संशोधकाने प्रस्तुत शोधनिबंधाची पुढील उद्दिष्टे मांडली आहेत.

1. महाराष्ट्रातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे संकल्पनात्मक अध्ययन करणे.
2. महाराष्ट्रातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अलीकडील काळातील प्रगती अभ्यासणे.

तथ्य किंवा माहिती संकलन- प्रस्तुत शोध निबंध साठी दुय्यम साधनसामग्रीचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रकाशित व अप्रकाशित साहित्य उपयोगात आणले आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल, संदर्भ ग्रंथ, पुस्तके, मासिके, वर्तमानपत्र यांचा आधार घेतला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने लागू केला आहे, हा सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे जो शेत गरिबांच्या जीवनाशी संबंधित आहे आणि जो सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देतो. हा कायदा जगातील अशा प्रकारचा पहिला आहे, ज्या अंतर्गत अभूतपूर्व प्रमाणात रोजगाराची हमी दिली जाते. ग्रामीण भागातील कुटुंबांची रोजीरोटीची सुरक्षा वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे. या अंतर्गत, प्रत्येक घरातील प्रौढ सदस्याला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा रोजगार देण्याची हमी आहे. हा रोजगार अंगमेहनतीच्या संदर्भात आहे. आणि त्यास सहमत असलेल्या प्रौढ व्यक्तीला प्रदान केला जातो. या कायद्याचे दुसरे उद्दिष्ट टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करणे आणि ग्रामीण भागातील गरिबांचे जीवनमान मजबूत करणे हे आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा तयार करणे आणि अंमलबजावणी करणे हे एक महत्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. हे हक्क आणि मागण्यांवर आधारित आहे, ज्यामुळे ते भूतकाळातील समान कार्यक्रमांपेक्षा वेगळे आहे. या कायद्याच्या वैशिष्ट्यांमध्ये कालबद्ध रोजगार हमी आणि 15 दिवसांच्या आत मजुरी देणे समाविष्ट आहे. या अंतर्गत, राज्य सरकारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करण्यास प्रोत्साहित केले जाते कारण रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी 90 टक्के खर्च केंद्राकडून केला जातो. याशिवाय कंत्राटदार आणि यंत्रांचा हस्तक्षेप न करता अंगमेहनतीवर आधारित रोजगार असावा यावरही भर देण्यात आला आहे. या कायद्यात महिलांचा 33 टक्के कामगार सहभागही सुनिश्चित करण्यात आला आहे. श्रमिक वस्तूवर 60 टक्के आणि भौतिक वस्तूवर 40 टक्के खर्च करण्याची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात देशातील 200 मागास जिल्ह्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. 2007-08 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात आणखी 130 जिल्ह्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला. सुरुवातीच्या उद्दिष्टानुसार, पाच वर्षांत नरेगाचा देशभरात प्रसार करायचा होता. तथापि, संपूर्ण देशाला त्याच्या कक्षेत ठेवून आणि मागणी लक्षात घेऊन

ही योजना 1 एप्रिल 2008 पासून उर्वरित सर्व ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित करण्यात आली आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

1. ज्या ग्रामीण कुटुंबातील तरुण सदस्य अकुशल अंग मेहनतीचे काम करू इच्छितात अशा प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका सदस्याला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवसांचा मजुरी रोजगार पुरविण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. प्रत्येक 100 दिवसांच्या रोजगाराचे विभाजन कुटुंबाच्या प्रवेश सदस्यांमध्ये करू शकतो. अशा प्रकारची ही जगातील पहिलीच योजना आहे.
2. कामासाठी इच्छुक प्रत्येक कुटुंब ग्रामपंचायतीमध्ये आपल्या सदस्यांचे नाव, वय, लिंग तसेच पत्त्याची नोंदणी करू शकतो. ही नोंदणी पाच वर्षांसाठी वैध असेल. ग्रामपंचायत नोंदणीकृत परिवारास फोटोग्राफी युक्त जाँब कार्ड जारी केले जाते.
3. अर्जदाराने अर्ज केल्यापासून 15 दिवसांच्या आत त्याच्या घरापासून पाच किलोमीटर अंतराच्या परिसरात त्याला रोजगार पुरविला जातो. अन्यथा त्याच्या राज्य सरकारांनी जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांना प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. भत्त्याचा दर आर्थिक वर्षातील पहिल्या तीस दिवसांसाठी मजुरी दराच्या 25 टक्क्यापेक्षा कमी नसावा, तर वर्षातील पुढील कालावधीसाठी मजुरी दराच्या 50 टक्क्यापेक्षा कमी नसावा, रोजगार पाच किमी क्षेत्राच्या बाहेर उपलब्ध करून दिल्यास दहा टक्के अतिरिक्त मजुरी दिली जाते.
4. या योजनेअंतर्गत मजुरीचे दर राज्यांमध्ये वेगवेगळे निश्चित केले जातात. 2008 पर्यंत मजुरीचा दर राज्यातील किमान मजुरी तर इतके असायचे. मात्र 2008 पासून मजुरीचे दर संबंधित राज्याच्या कृषी कामगारांचा ग्राहक किंमत निर्देशांक त्याच्या आधारावर निश्चित केले जातात. सध्या सर्वाधिक मजुरीचा दर हरियाणामध्ये 260 रुपये आहे तर महाराष्ट्रात 192 रुपये इतका आहे.
5. कायद्यांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
6. कामाची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. 2016 मध्ये 60 टक्के कामे शेती व संलग्न क्षेत्राशी संबंधित घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
7. उपलब्ध करून दिलेल्या रोजगारावर होणाऱ्या खर्चापैकी 90 टक्के खर्च केंद्र सरकार व 10 टक्के खर्च राज्य सरकार उपलब्ध करून देते.
8. योजनेचे ग्रामीण भागात उत्पादक आणि टिकाऊ मालमत्ता उभारणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे.

प्रगती- महाराष्ट्र राज्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रगती पुढीलप्रमाणे -

सारणी 1

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रगती

तपशील	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
रोजगार पुरविलेल्या कुटुंबांची संख्या (लाख)	14.33	13.86	17.93	15.37	13.91
एकूण खर्च(रुपये कोटी)	2089.22	1579.67	2381.56	1825.67	1427.54
पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या	159714	139287	322504	331744	216758
मनुष्य दिवस निर्मिती (कोटी)	7.09	5.47	8.46	6.30	5.03
रोजगारातील हिश्याची टक्केवारी					
1. अनुसूचित जाती	8.8	10.0	10.5	10.9	8.8
2. अनुसूचित जमाती	20.3	18.9	20.0	20.9	27.3
3. महिला	44.9	44.7	44.9	43.4	42.2
एका दिवसाच्या रोजगारनिर्मितीची किंमत (रुपये)	295	289	282	289	284
प्रति कुटुंब सरासरी रोजगार दिवस	49	39	47	41	36

सारणी 1 मध्ये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रगती मांडली आहे. या योजनेमुळे महिलाना रोजगार मिळाला आहे. रोजगार पुरविलेल्या कुटुंबांची संख्या, एकूण खर्च, पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या, मनुष्य दिवस निर्मिती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला रोजगारातील हिश्याची टक्केवारी, एका दिवसाच्या रोजगार निर्मितीची किंमत, प्रति कुटुंब सरासरी रोजगार दिवस या घटकात कमी -अधिक प्रमाणात वाढ होत आहे.

निष्कर्ष

1. योजनेमुळे ग्रामीण जोडणी, पूर नियंत्रण आणि संरक्षण, जलसंवर्धन, दुष्काळ निवारण, सूक्ष्म सिंचनसुविधा, परंपरागत जलसाठ्यांची पुनर्रचना, भूविकास, भारत निर्माण, राजीव गांधी सेवा केंद्र, किनारपट्टी विकास, ग्रामीण पेयजल, मासेमारी, ग्रामीण स्वच्छता, अंगणवाडी, खेळ, मैदान, अन्नधान्यासाठी या महत्त्वाच्या मालमत्ता खेड्यामध्ये उभारल्या गेल्या आहेत.
2. मजुरी दरात सातत्याने वाढ होत असल्याने ग्रामीण भागातील मजुरांच्या क्रयशक्तीत लक्षणीय वाढ झालेली आहे. यामुळे आपोआपच शेत मजुरीचा दर वाढला आहे. एकूणच ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य दिसू लागले आहे. यामुळे शहराकडे होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत झाली आहे.

3. महिला आणि पुरुषांना सारखीच मजुरी दिली आहे. मजुरी व्यतिरिक्त या योजनेच्या लाभार्थ्यांना जनश्री विमा योजना व राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना या योजनांचा लाभ मिळवून दिला आहे.
4. लोकांचे नियमन करणे या योजनेचे दुय्यम उद्दिष्ट मानले आहे यामुळे दुष्काळ जंगलतोड जमिनीची धूप यावर मात करता येते यामुळे शाश्वत विकास साधला जात आहे.
5. लाभार्थी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुष्पट करण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून सरकार प्रयत्नशील आहे

सारांश -

ग्रामीण भागात उत्पादक व टिकाऊ मालमत्ता उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि कुशल कामगारांना वर्षभरातून 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी हे या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. गरिबांच्या स्रोतांची उपलब्धता वाढून राहणीमानात सुधारणा घडून आली. सामाजिक समावेशासाठी सक्रियता, पंचायत राज संस्थांना बळकटीकरण करणे, ग्रामीण भागातील सुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा पुरविणे, स्त्रिया अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या गटांचे सबलीकरण करणे, दारिद्र्य निर्मूलन आणि रोजगारात वाढ घडवून आणण्यास ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे. या योजनेसाठी वितरित केला जाणारा निधी हा केंद्र राज्य सरकारकडून थेट पंचायत असा दिला जात असल्यामुळे

यामध्ये भ्रष्टाचार होत नाही. तसेच हिशोबात अचूकता व पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. खाजगी सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर बायोमेट्रिक पध्दतीचा वापर अलीकडच्या काळात वाढला आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. रंजन कोळंबे,(जानेवारी 2020), भारतीय अर्थव्यवस्था ,भगीरथ प्रकाशन, पुणे
2. देसले किरण (फेब्रुवारी 2017), आर्थिक व सामाजिक विकास, दीपस्तंभ प्रकाशन ,जळगाव.
3. रंजीत कुमार (2017) संशोधन पद्धती, सागे भाशा पब्लिकेशन ,नवी दिल्ली .
4. आगलावे प्रदीप (जानेवारी 2000),संशोधन पद्धती शास्त्र व तंत्रे, विद्या प्रकाशन ,नागपूर .
5. महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी (2015-16 ते 2020-21), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन ,मुंबई.